

Resenha
10.5281/zenodo.8415576

O problema do custo social: O Teorema de Coase e a Externalidade Explicada: com utilização de diagramas e exemplos simples para ilustrar o papel do combate às externalidades

Maria de Lourdes Saturnino Gomes¹ Isabel Lausanne Fontgalland²

Resumo

O teorema de Coase traduz a solução de um dos maiores conflitos econômicos chamado o problema do custo do bem-estar social. As literaturas em Economia e em Direito tornaram-se um campo comum de análise através da teoria dos custos de transação de Coase. A maior parte desta influência pode ser atribuída ao poderoso alcance que o teorema de Coase passou a ter na economia (e, por extensão, na análise econômica, sobretudo na teoria da firma) nas últimas cinco décadas. A mensagem de Coase era a missiva tal qual a "mão invisível" de Smith". Esta fez com que uma única e prófuga aparição de sua principal obra ganhasse voos em que o próprio autor pudesse se dar conta. O protagonismo da Teoria dos Custos de Transação fez com os tribunais de pequenas causas tivessem mais notoriedade e que o código dos direitos dos consumidores emergisse de maneira célere e eficaz.

Abstract

Coase's theorem translates into a solution to one of the biggest economic conflicts, the welfare cost problem. The economics and law literatures have become a common field of analysis through Coase's transaction cost theory. Most of this influence can be attributed to the powerful reach that Coase's theorem has had in economics (and, by extension, in economic analysis, especially in the theory of the firm) over the last five decades. Coase's message was a missive like Smith's "invisible hand". This has meant that a single, prolific appearance of his main work has taken off in such a way that the author himself could be aware of it. The prominence of the Transaction Cost Theory has made small claims courts more prominent, and the consumer rights code has emerged in a swift and effective manner.

¹ *Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão de Recursos Naturais (PPGEGRN), UFEG. Técnica em Recursos Naturais. Graduada em Tecnologia em Agroecologia pelo IFPB, Campus Picuí. Mestrado em Ciências Agrárias (Agroecologia) UFPB, Campus III-Bananeiras. Especialista em Docência para a Educação Profissional e Tecnológica- IFES-Campus Colatina. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4790-7190>*

² *Coordenadora do Leara. Professora Titular da Universidade Federal de Campina Grande- UFEG. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0087-2840>*

Descrição do Autor

*Ronald Coase, economista Anglo-Americano, recebedor do Prêmio Nobel da Economia, e influenciador da geração de economistas liberais dos anos de 1990 até os dias atuais. Extremamente conhecido por duas palavras sentenciosas: “tautológico e incoerente” fez destas palavras seu **slogan** vernacular para produzir uma das maiores teorias econômicas de todos os tempos: a teoria dos custos de transação. Conhecido por discussões calorosas e por não ceder à pressões de quem, segundo ele, não compreendia o óbvio, frequentemente se retirava e deixava adversários perplexos. Coase afirmava que os custos de transação explicam muitos quebra-cabeças na organização da sociedade e que a fixação de preços para bens duradouros apresenta uma preocupação particular, uma vez que mesmo um monopolista que vende um bem duradouro tem de competir com o seu próprio futuro. Esta coluna analisa a forma como estas ideias, embora muitas vezes mal interpretadas, influenciaram profundamente o pensamento dos economistas. Ele viveu até os 103, inconformado com um corpo que não atendia mais as demandas de sua mente, ainda atilada e voraz.*

Discrecionário do conteúdo

O Teorema de Coase é um resultado central na economia ambiental. Este, além de mostrar em certas condições, como os agentes econômicos podem chegar a uma solução eficiente para sanar externalidades, sem o envolvimento direto do governo, vincula duas ciências: o direito e a economia. Antes do trabalho seminal de Coase, os economistas

os economistas pensavam que as externalidades, que estão no cerne da economia do ambiente, necessitavam de regulamentação governamental, como por exemplo o imposto pigouviano.

Na década de 90, o mundo vive um processo de desestatização e formação de regimes mais liberais e muito menos autocráticos. Com isso a proposta do resultado Coaseano, tem sido por vezes utilizado para argumentar que as externalidades ambientais não necessitam de regulamentação governamental para além do estabelecimento e aplicação dos direitos de propriedade. Os problemas do mundo real podem ter soluções menos custosas e mais eficientes quando os envolvidos barganham seus principais interesses.

Coase, quando usado, no sentido ambiental, expõe uma curiosidade teórica, com base em provas experimentais observando em maior ou menor quantidade dois princípios centrais da teoria econômica:

- (1) um resultado ótimo de Pareto considerando perda para uma das partes (barganha não eficiente);*
- (2) um resultado ótimo de Pareto pode ser obtido através de negociação se os direitos de propriedade iniciais forem claramente atribuídos (barganha eficiente).*

Fonte: autoras

Explicando a solução Coaseana

Coase fundamenta a sua análise assumindo que as questões dos custos sociais estão na ordem dos acontecimentos cotidianos dos indivíduos e que se instituem por externalidades, por excelência negativas. O sistema jurídico, no entanto, julga os fatos excepcionais e corriqueiros da mesma forma, ou seja, o direito é bom quanto não causa acepções. Neste caso, o sistema de preços funciona sem problemas (o que significa os custos caem para a parte que sofre o dano de maneira mais contundente- sistema prejuízo = custo; benefício=lucro) e portanto, presumivelmente o prejuízo apenas mais o que sofre o dano, ex-post. Coase mostra que a tomada de responsabilidade social pelo ente privado geraria o nível eficiente tanto que o “acordo” seria moratoriamente benéfico para um tanto quanto para o outro (pois seriam discutidos ajustes fora do sistema de mercado). Ou seja através do pagamento de indenizações o nível efetivo de barganha (divisão do excedente) se mostra eficiente e favorece mais a parte lesada da ação. Daí se encerra o drama do fazendeiro-rancheiro.

Ilustração de uma possível solução Coaseana

Na situação houve a transação de ativos com governança simples.

Seu Pedro e seu João são empreendedores rurais. Vizinhos de longa data, sempre mantiveram uma relação de amizade respeitosa.

Seu Pedro trabalha com o cultivo de milho ligeirinho irrigado, consegue produzir três safras ao ano, obtendo uma produção anual de 180 sacas de milho.

Já o seu João empreende na criação de vacas da raça Jersey, ele possui 40 animais para produção de leite. Obtendo uma produção anual de 40.000 litros de leite.

As suas propriedades são divididas por uma cerca de arame. E em alguns eventos esporádicos teve ocorrências de algum animal de seu João conseguir pular a cerca e se alimentar do milharal de seu Pedro, não ao nível de causar algum dano econômico.

Contudo, em um evento especial provocado pela chuva, houve o tombamento em um trecho da cerca, onde as estacas foram fincadas em um solo mais raso. Não sendo identificado o dano antes que seu João soltasse suas vacas para pastar.

Ao encontrar a cerca tombada, todo o rebanho conseguiu adentrar no milharal de seu Pedro, que se encontrava em fase final do seu desenvolvimento vegetativo, e dessa vez os animais provocaram o dano econômico. Já não era possível para seu Pedro retirar da colheita final o total investido inicialmente no plantio.

Solução

Como forma de manter o bem-estar em ambas as partes, ou seja, socialmente eficiente, Seu João e seu Pedro empreenderam tempo (sem custos adicionais) no conserto da cerca, já que ela divide a propriedade dos dois.

No segundo momento, para resolver a externalidade negativa provocada, nessa determinada circunstância seu João e seu Pedro que compartilham uma longa história de vivência amigável e reconhecem os esforços e comprometimento em suas respectivas atividades. Procederam com uma negociação internalizada entre as partes através de um contrato de curta duração.

Sem lucro, contudo sem custos para ambas as partes.

Pois o milharal danificado que já não teria capacidade de produzir grãos, ainda poderia ser utilizado para o arraçoamento dos animais. E em uma avaliação realizada por seu Pedro e seu João foi verificado que o material vegetal seria suficiente para suplementação alimentar dos animais durante uma semana.

Para tanto, seu João retirou de seu capital de giro, a quantia que seria direcionada para a compra de volumoso para suplementação alimentar dos animais equivalente a uma semana, sendo esse o suficiente para cobrir os investimentos realizados por seu Pedro até então.

Seu Pedro, teve os custos (de preparação da terra, da semente, da conta de energia utilizada para o bombeamento de água do reservatório local para irrigação, e da manutenção através da mão de obra) cobertos. E obteve o suficiente para iniciar o replantio da área afetada.

Tanto para seu Pedro como para seu João a solução foi ótima.

Resultado privado = resultado eficiente.

Referências

CALABRESI, G. (1991) *The Pointlessness of Pareto: Carrying Coase Further*. *HeinOnline* -- 100 *Yale L.J.* 1211 1990-1991.

COASE, R. *The Problem of Social Cost* Author(s): R. H. Coase Source: *Journal of Law and Economics*, Vol. 3 (Oct., 1960), pp. 1-44 Published by: The University of Chicago Press Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/72481>

DAVID, A (2004). *Externalities, the Coase Theorem and Market Remedies*.

POLINSKI, M. (1998) *Pigouvian Taxation with Administrative Costs*. *Journal of Public Economics* 19 (1982) 385-394. North-Holland Publishing Compan. Harvard Press.